

SHAXS KAMOLOTINI RIVOJLANTIRISHDA MUSIQIY TARBIYA VA MUSIQIY TARBIYACHINING ROLI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8012448>

Akbarova Nasiba

Farg'ona davlat universiteti

Magistratura bo'limi 2-bosqich magistranti

Annotatsiya.

Ushbu maqolada shaxs kamolotini rivojlantirishda musiqiy tarbiya va musiqa madaniyatining roli va ularning metodologiyasi yoritilgan.

Kalit so'zlar.

shaxs, barkamol avlod, hissiy tuyg'u, aniq fanlar, tabiiy fanlar, amaliy fanlar, tajriba, emotsional kechinma, Menuet, so'rovnoma.

Shaxs ijodiy salohiyatini yuksaltirishda musiqa va san'atning boshqa turlarining ahamiyati, yosh avlodni tarbiyalashda san'atning o'rni katta ekanligini anglashning kuchayishi ilmiy-texnikaviy inqilob natijalaridandir. Aniq fanlar: matematika, fizika, biologiya, astronomiya va boshqa fanlar o'quvchining kognitiv qobiliyatlarini shakllantiradi va tafakkurini rivojlantiradi. San'at esa o'quvchining his-tuyg'ulari va axloqiy fazilatlarini shakllantiradi. Musiqa olami inson ruhiyatining hissiy sohasidir. Uning kuchi shaxs va uning kechinmalarining sub'ektiv tomonlarini tashkil etuvchi tuyg'ularning bevosita uyg'onishidadir. Eng insoniy tuyg'ular – qayg'uli vaziyatlarda hamdardlik, g'alabadagi yorqin quvonch va shu kabi holatlarda musiqa o'z ovozi bilan osongina va to'g'ridan-to'g'ri uyg'otadi va shu bilan insonni hissiy jihatdan tarbiyalaydi, uni haqiqiy tajribalarga tayyorlaydi. Aniq fanlar va san'at, fizika va musiqa bir-biriga qarama-qarshi emas, balki yaxlit shaxsni tarbiyalash tizimida bir-birini to'ldiradi, chunki ular insonda va uning har qanday faoliyatida oqilona va hissiylikning zarur va o'zaro bog'liq tomonlarini ifodalaydi.

Nega bolaga musiqa kerak? Bir qarashda g'alati savol va unga javobni nafaqat o'qituvchilar, balki ota-onalar ham biz farzandlarimizni ma'naviy jihatdan boy insonlar bo'lishini xohlaymiz, degan javobni berishlaru mumkin. Mamlakatimizda uzoq an'anaga ko'ra, estetik tarbiyada "har tomonlama barkamol shaxsni shakllantirish vositasi"ni ko'rish odat tusiga kirgan. Ammo, tilimizdagi bu kuchli so'zlar amaldagi isbotiga to'liq ega emas. Bu masalaga yechim oddiy bo'lishi

imkonsiz. Albatta, har kimning intuitive g'oyasi bor, har kimning o'z fikri mavjud. Ilmiy talqinlar esa shunchalik mashaqqatli va murakkabki, ularning mualliflarining o'zlari oddiy o'qituvchi va ota-onaga aynan shu "barkamol shaxsni shakllantirish jarayoni" hamda oxirida qanday natijaga erishish kerakligini ikki jumla bilan tushuntirib bera olmaydilar.

Musiqaning his-tuyg'ularning eng chuqur qatlamlariga, qalbgga ta'siri san'atning boshqa turlariga nisbatan beqiyos murakkabroq va kuchliroqdir. Mashhur

psixolog-musiqiy olim B.M.Teplovning fikricha, musiqa bilishning alohida turi - hissiy bilish bo'lib, u barcha tashqi ta'sirlarni tajriba va emotsional kechinmaga aylantiradi degan xulosalarni taqdim etgan. Musiqa ta'limi va tarbiyasining zamonaviy kontseptsiyasi musiqani bola taraqqiyotining manbai va yo'li, boshqa fanlar mazmunini o'zlashtirish usuli, bolaning ma'naviy-axloqiy, estetik va ijodiy salohiyatini yuksaltiruvchi "zamin" sifatida qaraydi. Musiqa nafaqat hissiyotlarni o'zichiga oladi, shuning bilan birgalikda musiqiy faoliyat jarayonida bola tarixiy davrlar, shaxslar bilan tanishadi va she'riyat, adabiyotning eng yaxshi tasvirlarini, hatto tovush bilan bog'liq ba'zi matematik va fizik tushunchalarni o'zlashtiradi. Shu bilan birga dunyoni va o'zini anglashga e'tiborni shakllantiradi. Bu musiqaning kognitiv roli.

Musiqa maktabida o'qishning barcha yillari davomida fanlararo aloqalar kuzatiladi:

- tarix (madaniyat, turli davrlar bastakorlarining ijodi bilan tanishish);
- adabiyot bilan (o'quvchilarning hissiy va xayoliy sohasini rivojlantirish, adabiy tasvirlardan foydalanish, kompozitorning niyatini ochib berish uchun ijrodagi she'rlar);
- matematika (mantiqiy fikrlashni rivojlantirish, musiqiy asarlarni tahlil qilish, metr, ritm);
- rasm bilan (bolalar rasmlarida musiqiy tasvirlar, musiqa mujassamligidagi rassomlarning rasmlari).

Yuqoridagi fikrlarni isboti sifatida bir musiqiy asarni ko'rib chiqamiz. Bola J.S.Baxning (1685-1750) "Minuet" asarini o'rganishni tanlaydi. Musiqiy matnni tahlil qilishdan tashqari, bastakor yashagan davrni ham o'rganishga majbur bo'ladi.

XVII asr nemis xalqi tarixidagi fojiali sahifadir. J.S Bax Tyuringiyada, Markaziy Germaniyaning mintaqalaridan biri bo'lgan Eyzenax kichik shaharchasida tug'ilgan. Turingiyada Yevropa davlatlarining ikki yirik guruhi to'qnash kelgan "O'ttiz yillik urush" ning (1618-1648) og'ir oqibatlarini hamon sezilib turardi. Bu

halokatli urush nemis hunarmandchiligi va dehqonchiligi bilan chambarchas bog'liqbo'lgan. Iogan Sebastyaning ajdodlari bilan sodir bo'ldi. Baxning otasi skripkachi, shahar va saroy musiqachisi edi. Bolaligida Iogann Sebastyan xorda kuylagan, o'smirlik chog'ida u musiqa bastalashni boshlagan. Bax musiqasi o'z ona yurtining madaniyati bilan bog'liq. Uning Germaniyani tark etish imkoniyati bo'lmagan. Ammo u nemis va xorijiy bastakorlarning asarlarini ishtiyoq bilan o'rgandi. U o'z ijodida Yevropa musiqa san'ati yutuqlarini ajoyib tarzda umumlashtirib, boyitdi. Bax yozgan asarlarning aksariyati nafaqat cherkov musiqachisining burchlari bilan bog'liq, balki samimiy diniy tuyg'u bilan bezatilgan. Ular insoniy qayg'ularga rahm-shafqat bilan to'la, inson quvonchlarini tushunish bilan sug'orilgan.

Musiqa maktabida tahsil olayotgan bolalarning ota-onalari o'rtasida so'rov o'tkazilganda, ularning barchasi o'z farzandlarining fe'l-atvori va xulq-atvoridagi katta o'zgarishlarni payqaganini ta'kidlashgan. Ularning aytishicha, farzandlari tartibli, mulohazali va eng muhimi shaxsiy fikrlarini bemalol namoyish eta olishayotganini aytishgan. Shuning bilan birga maktabdagi darslari hamda musiqa maktabidagi darslarni birdek olib borishayotganidan mamnun ekanliglarini va bu borada farzandlari ota-onalaridan hech qanday yordam olishmayotganini alohida ta'kidlashgan.

Musiqaning tarbiyaviy roli olamga insonparvarlik munosabatini shakllantirish, shaxs tomonidan abadiy insoniy qadriyatlar – sevgi, go'zallik, mehr-oqibat, inson qadr-qimmatini, hayotga muhabbat hissiy tamoyillarini o'zlashtirishdan iborat. Musiqiy asarlar uyg'otadigan his-tuyg'ular va kechinmalar, bolaning ularga bo'lgan munosabati olijanoblik, odoblilik, kattalarni hurmat qilish kabi fazilatlarni egallashga asos bo'ladi. Ular insonning onasini, ona Vatani, mehnatini sevish qobiliyatini ochib beradi. Buyuk qadriyatlarga, xalq an'analarini, ma'naviyatini asrab-avaylashga bog'laydi. Bu insonning ichki dunyosiga qiziqishning yanada rivojlanishining kafolati, atrofdagilarga hamdardlik va ehtiyotkorlik bilan munosabatda bo'lish qobiliyatidir. Musiqa ruhiy muloqot va takomillashtirishning predmeti va manbaidir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil, 2-fevraldagi PQ-112-sonli "Madaniyat va san'at sohasini yanada rivojlantirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida" gi qarori.

2. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev tomonidan 2017-yil, 17-noyabrda "O'zbek milliy maqom san'atini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida" gi qaror.

3. A.S.Sagdullayev, V.A.Kostetskiy. Tarix. Qadimgi dunyo. Umumiy o'rta ta'lim maktablarining 6-sinf o'quvchilari uchun darslik. Toshkent 2017. 109-bet.

4. T.Ye.Solomonova. "O'zbek musiqasi tarixi". Toshkent "O'qituvchi", 1981. 23-bet.

5. Asqarova Dilorom. Bolalalarni maktab ta'limiga tayyorlash metodikasi. Toshkent 2020. 6-bet.

6. Komila G'ulom qizi Rajapova. Boshlang'ich sinf musiqiy faoliyat turlari vositasida o'quvchilarni musiqiy qobiliyatini shakillantirish. "Science and Education" Scientific Journal / ISSN 2181-0842. March 2022 / Volume 3 Issue 3. 527-bet.